

Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências

**Heterogeneidade da pobreza. Um estudo sobre as gradações da pobreza
entre sujeitos(as) da cadeia produtiva da pesca artesanal.**

Gisele Braga Bastos

A presente etapa da pesquisa possui abordagem metodológica quantitativa. Os dados são provenientes do Censo da Pesca Artesanal, realizado pelo PEA Pescarte em sete municípios limítrofes à Bacia de Campos dos Goytacazes - RJ. Foram entrevistados(as) sujeitos(as) da cadeia produtiva da pesca artesanal em 3.478 domicílios com 10.082 pessoas, entre 2014 e 2016, como parte das ações do projeto de educação ambiental PEA Pescarte, que é uma medida de mitigação ambiental exigida pelo licenciamento ambiental federal conduzido pelo IBAMA. Seguindo a perspectiva da necessidade de olhar a pobreza como categoria sociológica (Paugam, 2003; Simmel, 2011) e por meio de indicadores multidimensionais (Alkire & Foster, 2009; Asselin, 2002), introduzimos o modelo, que construímos, composto por quatro indicadores: a classe de consumo (a partir da metodologia do Critério Renda Brasil), a renda familiar per capita, em reais, a escala de percepção de insegurança alimentar (EBIA) da população e o índice de associativismo (por meio do bloco capital social do survey). Por meio desse modelo pretendemos refinar, em certa medida, a heterogeneidade entre sujeitos da comunidade tradicional de pesca artesanal. Conforme sugerem as análises iniciais, os pescadores(as) artesanais do censo da pesca artesanal estão concentrados nos estratos mais baixos, abaixo do estrato C2 do Critério Brasil. Como aprofundaremos no presente trabalho, os dados indicam que mais da metade das famílias estão em algum grau de insegurança alimentar medido pela escala EBIA. 52%, 1826 famílias encontram-se em estágio de insegurança alimentar, 1359 leves; 379 moderadas e 88 graves, reforçando a validade do presente estudo.

Palavras-chave: pescadores(as) artesanais; risco socioambiental; pobreza; intermediação de interesses; racismo ambiental.

Instituição de fomento: FAPERJ/UENF.

Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências

Abstract

Gisele Braga Bastos

The present stage of the research has a quantitative methodological approach. The data come from the Census of Artisanal Fishing, carried out by PEA Pescarte in seven municipalities bordering the Campos dos Goytacazes Basin - RJ. Subjects of the artisanal fishing production chain were interviewed in 3,478 households with 10,082 people, between 2014 and 2016, as part of the actions of the PEA Pescarte environmental education project, which is an environmental mitigation measure required by the environmental licensing federal government conducted by IBAMA. Following the perspective of the need to look at poverty as a sociological category (Paugam, 2003; Simmel, 2011) and through multidimensional indicators (Alkire & Foster, 2009; Asselin, 2002), we introduce the model, which we built, consisting of four indicators : consumption class (based on the Brazil Income Criterion methodology), a per capita family income, in Brazilian real, a scale of perception of food insecurity (EBIA) of the population and the index of associativism (through the social capital block of the inquiry) Through this model, we intend to refine, to some extent, a heterogeneity among the traditional artisanal fishing community. According to the analysis of the initial analyses, artisanal fishermen in the artisanal fishing census are concentrated in the lowest strata, below stratum C2 of Criterion Brazil. As we will go deeper in this work, the data indicate that more than half of the families are in some degree of food insecurity measured by the EBIA scale. 52%, 1826 families were chosen in the food insecurity stage, 1359 mild; 379 moderate and 88 graves, reinforcing the validity of the present study.

Keywords: artisanal fishermen; social and environmental risk; poverty; intermediation of interests; environmental racism.

Funding agency: FAPERJ/UENF.

**Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências**

**Heterogeneidade da pobreza. Um estudo sobre as gradações da pobreza
entre sujeitos(as) da cadeia produtiva da pesca artesanal.**

Introdução – Apresentação

O presente trabalho busca dialogar com os estudos sobre intermediação de interesses e imposição desigual do risco em zonas de sofrimento ambiental (Acselrad, 2002, 2018a, 2018b; Acselrad et al., 2009; Auyero, 2011c, 2011b, 2015; Auyero & Swistun, 2008; Viscardi, 1999). Seguindo os achados de Javier Auyero, que investigou as relações de mediação de interesses na região de Flammable, no bairro da periferia de Buenos Aires na Argentina, marcado pela contaminação por chumbo derivada da ação da Royal Dutch Shell, nosso objetivo é olhar para a imposição desigual dos riscos, em zonas de sofrimento ambiental em municípios limítrofes à Bacia de Campos, impactados pela exploração e extração de Petróleo e Gás. Tomando por estudo de caso os pescadores(as) artesanais de municípios limítrofes à Bacia de Campos. A partir de suas respostas a um *survey*, realizado entre 2014 e 2016, investigamos a hipótese da coexistência de diferentes desigualdades nos estratos sociais das populações que integram as comunidades tradicionais de pesca artesanal. Considerados os mais vulneráveis na cadeia da pesca e mais impactados pelos processos de extração e exploração do petróleo e gás. (Walter & de Anello, 2012)

Objetivos, materiais e métodos/técnicas

Pretendemos contribuir no debate ao buscar compreender a distinção intra-classe, indo além da distinção inter classes já amplamente problematizada (Bourdieu, 2007; Fernandes, 2008b, 2008a; Souza, 2018; Souza & Grillo, 2009). Nosso objetivo é captar a heterogeneidade presente dentro do que a literatura classifica como a classe de pesca artesanal (Souza (2006); Bronz (2005); Knox e Trigueiro (2014); Machado & Gomes, 2014; Marinhos et al., 2000; Paula, 2020), composta por uma imensa maioria de pobres, conforme

**Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências**

indicam os estudos (Cunha et al., 2019; Walter & de Anello, 2012) e revelam os dados do censo da pesca artesanal, apresentados na próxima seção.

Frente à imposição desigual dos riscos (Porto, 2012; Ascelrad, 2002) a hipótese que orienta o estudo é que entre os pobres existem níveis distintos de privações que precisam ser compreendidos, não sendo a renda suficiente. Por isso optamos pela inclusão de outros indicadores no modelo, ao lado da classe de consumo. Compõe nosso modelo: classe consumo, renda per capita, capital social e a aplicação da escala EBIA (Almeida et al., 2015; Cunha et al., 2019).

Com vistas a superar a lógica explicativa economicista pretendemos ir além de um indicador de classe de consumo e assim aprofundar o entendimento acerca da heterogeneidade da pobreza presente nos diferentes estratos existentes em uma população marcada pela vulnerabilidade.

O material analisado provém do CENSO da Pesca- Censo PESCARTE, realizado de 2014 a 2016, no litoral norte e região dos lagos no Estado do Rio de Janeiro, em sete municípios limítrofes à Bacia de Campos dos Goytacazes. Foram entrevistados indivíduos ligados à cadeia produtiva da pesca em 3.478 domicílios compostos por 10.082 pessoas ligadas direta ou indiretamente à pesca artesanal. Este censo, realizado no ano de 2016, é uma medida de mitigação ambiental exigida pelo licenciamento ambiental federal conduzido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA).

Para operacionalizar o conceito de estratos sociais da pesca foram criados indicadores com o objetivo de classificar por meio da análise de cluster os pescadores artesanais de acordo com a classe de consumo (a partir da metodologia do Critério Renda Brasil), a renda familiar per capita em reais, a escala de percepção de insegurança alimentar (EBIA) da população e, por fim, o índice de associativismo (a partir das questões ligadas ao bloco capital social, do *survey*).

O primeiro indicador foi baseado no Critério Renda Brasil do ano de 2020. Com essa dimensão foi possível capturar capacidade de consumo dos pescadores, acesso à serviços

Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências

públicos e grau de escolaridade. Dentro deste indicador encontra-se: número de banheiros, disponibilidade de água tratada e esgoto, tomados como *proxy* ao sofrimento ambiental.

O segundo indicador é a autodeclaração de renda na ocupação (necessariamente proveniente da cadeia da pesca) do respondente principal.

O indicador de insegurança alimentar foi criado com base na Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA).

Para o indicador de associativismo foram utilizadas as questões provenientes - do bloco capital social - do survey que permitiam operacionalizar os diferentes níveis de adesão dos pescadores aos mecanismos de participação. (Helal & Neves, 2007)

Estas são, portanto, as quatro dimensões incluídas no método de agrupamento proposto e que permitem mensurar a heterogeneidade/homogeneidade dos estratos sociais na pesca de acordo com a ocupação que exercem na atividade pesqueira. Por meio destas dimensões propõe-se indicadores para analisar as diferentes ocupações na cadeia da pesca artesanal. Ou seja, trata-se de uma construção de estratos socioeconômicos das atividades profissionais exercidas pelos pescadores de acordo com a renda, o consumo, a fome e o associativismo.

Resultados

A fim de construir um modelo do socioriscos agregamos os quatro indicadores anteriormente descritos. Com o objetivo de identificar a homogeneidade/ heterogeneidade intra-grupos para futuramente nos permitir refinar o debate sobre estratos sociais na pesca artesanal, buscamos mensurar a organização dos grupos das ocupações por meio da técnica de clusterização. Como um dos procedimentos padrões para a técnica estatística multivariada aplicada no trabalho, o método de cálculo das distâncias - critério de escolha para os agrupamentos - foi o Euclidiano.

Sociologia Política e as dinâmicas sociais no contexto brasileiro contemporâneo: dilemas e resistências

A escolha do método de mensuração das distâncias intragrupos se deu por meio da matriz de correlação cofenética entre o vetor de distâncias euclidianas (“Distância”) com os resultados dos diferentes métodos (“Average”, “Complete”, “Centroid”, “Ward.D2”, etc.). A partir deste teste, foi selecionado o método average que apresentou correlação cofenética (0.83) mais próxima de 1 o que indica a melhor solução de agrupamento. Esse método indicou, quatro, como o número ótimo de grupamentos.

A partir do cálculo da distância entre os grupos, agrupados por semelhanças intra-grupo e dissimilaridades entre os grupos o resultado pode ser visualizado por meio do dendrograma abaixo e do gráfico r

Dendrograma: ocupações da pesca

Grupos de ocupações na pesca artesanal

O gráfico revela agrupado no grupo 1 os sujeitos em maior vulnerabilidade, a “ralé” da pesca, nos termos Souza (2018), o que corrobora os debates da temática.

**Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências**

Discussão

Em direção aos achados de Cunha et al., (2019) e em diálogo com os estudos clássicos sobre comunidades tradicionais, nossas análises dos dados do CENSO da PESCA sugerem elevada situação de fome entre os sujeitos do estudo. Os dados sobre insegurança alimentar revelam um cenário bastante preocupante, principalmente porque indicam um elevado número de famílias em situação de insegurança alimentar, ou seja, grave insegurança alimentar entre famílias produtoras de alimento, o que revela uma triste contradição (Cunha et al., 2019).

Os dados indicam que mais da metade das famílias estão em algum grau de insegurança alimentar medido pela escala EBIA. 52%, 1826 famílias encontram-se em estágio de insegurança alimentar, 1359 localizam-se na categoria de insegurança alimentar leve; 379 no nível moderado e 88 na categoria grave, reforçando a validade do presente estudo que pretende refinar as assimetrias entre “os pobres”.

No tocante à concentração da população da pesca artesanal nas classes de consumo, os sujeitos da amostra localizam-se abaixo do que o critério de consumo renda Brasil rotula como classe C2.

Conclusão

O intuito principal de criar os quatro indicadores descritos anteriormente e interagi-los com as ocupações na pesca foi o de verificar possíveis grupos com características individuais semelhantes entre si e diferentes das características dos elementos de outros grupos. Para este objetivo foi aplicado a técnica estatística de análise de agrupamentos (cluster) hierárquico com base na similaridade (distância) entre os sujeitos.

Nosso argumento é que ao olhar separadamente os índices, é possível identificar que os sujeitos são em sua maioria pobres, porém há entre esse estrato uma heterogeneidade que precisa ser cotejada. Entendemos que elaborar políticas públicas e ações de mitigação de impacto ambiental, sem considerar essa heterogeneidade, deixando a cargo da

**Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências**

discricionariedade dos agentes implementadores das políticas, a responsabilidade de equanimizar as diferenças de necessidades e expectativas, perpetua assimetrias podendo contribuir para práticas informais de intermediação de interesses.

Em estudos futuros investigaremos a relação dos indicadores do modelo aqui apresentado, com questões como dependência de programas de governo e percepção ou não de conflitos e impactos ambientais. Ficará para etapas posteriores a elaboração do conceito de classe social a partir da conjugação entre os estratos sócio ocupacionais aqui abordados com as análises de riscos socioambientais.

Referências Bibliográfica

ACSELRAD, H. Justiça ambiental e construção social do risco. **Desenvolvimento e Meio ambiente**, v. 5, 2002.

_____. Mariana, novembro de 2015: a genealogia política de um desastre. *In: Mineração, Violências e Resistências um campo aberto à produção de conhecimento no Brasil*. 1. ed. Marabá, PA: Editorial iGuana; ABA., 2018. p. 157–177.

ACSELRAD, H.; CAMPELLO, C.; BEZERRA, G. **O que é justiça ambiental**. Rio de Janeiro: Garamond, 2009.

AUYERO, J. Vidas e política das pessoas pobres: as coisas que um etnógrafo político sabe (e não sabe) após 15 anos de trabalho de campo. **Sociologias**, v. 13, n. 28, p. 126–164, 2011.

AUYERO, J.; SWISTUN, D. A. Inflamable: Estudio del sufrimiento ambiental. *In: Inflamable: estudio del sufrimiento ambiental*. [s.l: s.n.]. p. 234–234.

BOURDIEU. **A Distinção. Crítica social do julgamento**. São Paulo: Edusp, 2007.

BRONZ, D. PESCA E PETRÓLEO NA BACIA DE CAMPOS–RJ. 2005.

MARINHOS, M. *et al.* Causas e Conseqüências do Impacto Ambiental da Exploração dos Recursos Minerais Marinhos. v. 18(32), p. 447–454, 24 ago. 2014.

PAUGAM, S. **A desqualificação social: ensaio sobre a nova pobreza**. [s.l: s.n.].

PEA, P. **CENSO DA PESCA PEA PESCARTE** Timóteo, Geraldo, , 2016.

PORTO, M. **Uma Ecologia Política dos Riscos**. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2012.

Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências

QUINTAS, J. **Introdução à gestão ambiental pública**. 2ª ed. [s.l.] IBAMA, 2006.

SIMMEL, G. **Questões fundamentais da sociologia: indivíduo e sociedade**. [s.l.] Jorge Zahar Editor Ltda, 2006.

SOUZA, J. **Subcidadania brasileira: para entender o país além do jeitinho Brasileiro**. Rio de Janeiro: LeYa, 2018.

SOUZA, J.; GRILLO, A. **A ralé brasileira: quem é e como vive**. [s.l.] editora UFMG Belo Horizonte, 2009.

SOUZA, M. L. **Ambientes e territórios: uma introdução à ecologia política**. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2019.

WALTER, T.; ANELLO, L. DE F. S. DE. A EDUCAÇÃO AMBIENTAL ENQUANTO MEDIDA MITIGADORA E COMPENSATÓRIA: uma reflexão sobre os conceitos intrínsecos na relação com o Licenciamento Ambiental de Petróleo e Gás tendo a pesca artesanal como contexto. **Ambiente & Educação**, v. 17, n. 1, p. 73–98, 2012.